

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Cơ hội và thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số

Application of artificial intelligence in credit risk management at Vietnamese banks: Opportunities and challenges in the context of digital transformation

Phạm Thủy Tú, Mai Ngọc Dung, Nguyễn Thị Đức *

Ngày nhận bài: 03/5/2025 • Ngày biên tập: 15/5/2025 • Ngày duyệt đăng: 23/6/2025

Tóm tắt:

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành công cụ chiến lược trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Nghiên cứu này tiếp cận theo hướng lý thuyết và định tính, nhằm hệ thống hóa khung lý luận nền tảng, tổng hợp các mô hình ứng dụng AI hiện tại và phân tích sâu sắc các cơ hội, thách thức trong triển khai thực tiễn. Thông qua việc phân tích ba trụ cột lý thuyết, kết hợp với tổng hợp nghiên cứu gần đây và thực tiễn triển khai tại các ngân hàng Việt Nam, bài viết chỉ ra rằng, AI giúp nâng cao độ chính xác trong phân loại rủi ro, tối ưu hóa quy trình phê duyệt và mở rộng tài chính bao trùm. Tuy nhiên, các rào cản như thiếu minh bạch thuật toán, rủi ro đạo đức, khoảng trống pháp lý và hạn chế nguồn lực tại các ngân hàng nhỏ vẫn là thách thức lớn. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào diễn đàn học thuật về ứng dụng AI có trách nhiệm trong tài chính, đồng thời cung cấp hàm ý thực tiễn hữu ích cho hoạch định chiến lược số hóa ngành Ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa:

AI, rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại, học máy, chuyển đổi số, minh bạch thuật toán, quản trị rủi ro.

Abstract:

In the era of digital transformation, artificial intelligence (AI) is gradually becoming a strategic tool in credit risk management at commercial banks, especially in developing economies like Vietnam. This study adopts a theoretical and qualitative approach to systematize the foundational theoretical framework, summarize current AI application models, provide an in-depth analysis of opportunities and challenges in practical implementation. By analyzing three theoretical pillars, combined with a review of recent researches and case studies from Vietnamese banks, the article demonstrates that AI enhances risk classification accuracy, optimizes approval processes, and promotes financial inclusion. However, barriers such as algorithmic opacity, ethical risks, legal gaps, and resource constraints at smaller banks remain significant challenges. The research contributes to academic discussions on responsible AI in finance and offers practical implications for strategic digital transformation planning in the Vietnamese banking sector.

Keywords:

AI, credit risk, commercial banks, machine learning, digital transformation, algorithmic transparency, risk management.

* Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ngành Ngân hàng đang trải qua những biến chuyển mang tính cách mạng, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng, một trụ cột cốt lõi bảo đảm bảo an toàn tài chính và ổn định hệ thống. Rủi ro tín dụng, với bản chất phức tạp và tiềm ẩn cao, luôn là một trong những thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong điều kiện thị trường tài chính biến động và hành vi khách hàng ngày càng khó đoán định (Hu và Su, 2022).

Trong bối cảnh đó, AI đang nổi lên như một giải pháp chiến lược giúp nâng cao độ chính xác, hiệu quả và khả năng phản ứng linh hoạt trong quy trình đánh giá rủi ro tín dụng (Mai Thị Quỳnh Như và Ngô Thị Kiều Trang, 2023). Không giống như các phương pháp thống kê truyền thống vốn bị giới hạn bởi các giả định tuyến tính và tập dữ liệu hẹp, AI, đặc biệt là các kỹ thuật học máy (Machine Learning - ML) và học sâu (Deep Learning - DL), có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, phát hiện các mẫu tiềm ẩn, tự động thích nghi theo thời gian (Berrada và cộng sự, 2022; Amarnadh và Moparthy, 2023).

Mặc dù nhiều ngân hàng lớn đã bước đầu triển khai AI trong hệ thống đánh giá tín dụng, song việc ứng dụng rộng rãi còn đối mặt với

hàng loạt thách thức về minh bạch thuật toán, đạo đức sử dụng dữ liệu và khung pháp lý chưa hoàn thiện (Brown, 2024). Bên cạnh đó, chưa có nhiều nghiên cứu tập trung theo hướng định tính để tổng hợp, phân tích và hệ thống hóa các cơ hội cũng như rào cản trong ứng dụng AI cho đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Nghiên cứu này nhằm làm rõ các ứng dụng AI hiện tại trong quản trị rủi ro tín dụng, phân tích định tính các cơ hội, thách thức và hàm ý triển khai trong ngân hàng thương mại. Từ đó làm cơ sở đề xuất một khung triển khai phù hợp về chiến lược công nghệ và quản trị rủi ro có trách nhiệm. Bài viết đóng góp vào diễn đàn học thuật và thực tiễn bằng cách cung cấp cái nhìn toàn diện, logic, hệ thống, từ đó hỗ trợ các bên liên quan (ngân hàng, cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu) trong việc xây dựng hệ sinh thái AI ngân hàng hiệu quả, minh bạch và bền vững.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Việc áp dụng AI trong đánh giá rủi ro tín dụng có thể được phân tích thông qua các mô hình lý thuyết đã được kiểm chứng trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và quản trị. Ba trụ cột lý thuyết quan trọng sau đây giúp định

hình hướng tiếp cận nghiên cứu này:

Lý thuyết ra quyết định (Decision Theory): Lý thuyết ra quyết định là nền tảng cho việc ứng dụng các công cụ AI trong môi trường ngân hàng, nơi mà các quyết định tín dụng luôn đi kèm với rủi ro cao và thiếu chắc chắn. AI, đặc biệt là các thuật toán ML, cho phép xử lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc, phát hiện mô hình tiềm ẩn, đưa ra khuyến nghị định lượng hỗ trợ ra quyết định tối ưu, phù hợp với lý thuyết ra quyết định chuẩn tắc (Brown, 2024).

Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM): Do Davis (1989) phát triển, giải thích mức độ chấp nhận công nghệ mới dựa trên hai yếu tố chính là nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng. Trong bối cảnh ngân hàng, mô hình này giúp lý giải vì sao các chuyên viên tín dụng, nhà quản lý rủi ro và các bên liên quan có thể (hoặc không thể) tiếp cận và áp dụng AI trong đánh giá tín dụng. Sự thành công của việc triển khai AI trong ngân hàng phụ thuộc lớn vào yếu tố tổ chức và con người, bên cạnh năng lực công nghệ (Brown, 2024).

Lý thuyết AI có thể giải thích (Explainable Artificial Intelligence - XAI): Khác với mô hình thống kê truyền thống, nhiều thuật toán AI hoạt động như “hộp đen”... khá khó hiểu đối với con

người. Điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp lý, đặc biệt khi đánh giá tín dụng liên quan đến quyền lợi khách hàng. Do đó, các lý thuyết về XAI đang trở thành nền tảng mới giúp đảm bảo rằng các mô hình ML không chỉ chính xác mà còn dễ hiểu và có thể kiểm toán (Sharma và Kumar, 2024).

2.2. Tổng quan nghiên cứu

Các nghiên cứu gần đây đã ghi nhận sự bùng nổ trong ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong quản trị rủi ro tín dụng, với nhiều hướng tiếp cận công nghệ và chiến lược triển khai khác nhau. Một số khía cạnh nghiên cứu tiêu biểu về ảnh hưởng của ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như:

AI cải thiện năng lực đánh giá rủi ro tín dụng: Các nghiên cứu thực nghiệm và tổng quan đều thống nhất rằng AI giúp ngân hàng cải thiện khả năng phân loại rủi ro, phát hiện khoản vay không hoàn trả, hỗ trợ ra quyết định tín dụng chính xác và nhanh chóng hơn. Bi và Bao (2024) chỉ ra rằng, AI giúp mô hình hóa chính xác trạng thái tín dụng của khách hàng thông qua DL và phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Các mô hình ML như Random Forest, XGBoost, mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) được áp dụng phổ biến để đánh giá rủi ro khách hàng.

Tính hiệu quả của các phương pháp AI hiện đại: Nghiên cứu tổng quan của Amarnadh và Moparthy (2023) phân tích 93 tài liệu gần nhất và cho thấy các thuật toán hiện đại như Support Vector Machine, Deep Neural Network và CatBoost có hiệu năng vượt trội trong đánh giá tín dụng khi xử lý Big Data, phi cấu trúc. Điều này mở ra khả năng chuyển đổi mô hình đánh giá tín dụng từ tiếp cận truyền thống sang tự động, chính xác và thích ứng theo thời gian thực.

Các yếu tố tổ chức và môi trường ảnh hưởng: Theo Li (2021), mức độ trưởng thành về công nghệ, quy mô ngân hàng và năng lực tổ chức là yếu tố quyết định hiệu quả triển khai AI. Ngoài ra, sự phối hợp giữa nhóm chuyên gia kỹ thuật - chuyên gia tài chính - nhà quản lý là yếu tố quyết định thành công trong thực tiễn.

Mặc dù có sự gia tăng nhanh chóng về các nghiên cứu định lượng và mô phỏng kỹ thuật, lĩnh vực nghiên cứu định tính và khung lý luận ứng dụng AI trong đánh giá tín dụng vẫn còn thiếu hụt, đặc biệt trong các khía cạnh như phân tích tổ chức và chiến lược triển khai AI trong môi trường ngân hàng thực tế, các vấn đề về tính minh bạch và đạo đức thuật toán hay bối cảnh đặc thù tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Vì vậy, nghiên cứu này nhằm lấp đầy khoảng trống đó, bằng cách cung cấp một

cái nhìn hệ thống, định tính và toàn diện từ lý luận đến thực tiễn triển khai.

3. Thực trạng ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro tín dụng tại Việt Nam

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng. Theo nghiên cứu của Tang và Tien (2020), AI đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực ngân hàng như chatbot, đánh giá rủi ro, chống rửa tiền và phát hiện gian lận, tuy nhiên, mức độ ứng dụng còn chưa đồng đều giữa các ngân hàng. Các ngân hàng lớn tiên phong trong việc triển khai các giải pháp AI, trong khi các ngân hàng nhỏ hơn còn gặp nhiều hạn chế về nguồn lực và hạ tầng công nghệ. Một số nền tảng công nghệ AI đang được ứng dụng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam như: (i) ML: Sử dụng các thuật toán ML để phân tích Big Data và phát hiện các mẫu hành vi rủi ro; (ii) DL: Áp dụng mạng nơ-ron sâu để xử lý các dữ liệu phi cấu trúc và nâng cao độ chính xác trong dự đoán rủi ro; (iii) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Phân tích văn bản và dữ liệu ngôn ngữ để hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng; (iv) XAI: Đảm bảo tính minh bạch và khả năng giải thích trong các quyết định tín dụng, giúp xây dựng lòng tin với khách hàng và tuân thủ quy định pháp lý.

Nhiều nền tảng công nghệ AI được các ngân hàng thương mại Việt Nam vận dụng linh hoạt trong quản trị rủi ro tín dụng. Tiêu biểu như Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã triển khai hệ thống phân tích dữ liệu và AI để giám sát hành vi giao dịch của khách hàng theo thời gian thực. Hệ thống này sử dụng các mô hình ML trên nền tảng Databricks để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, đồng thời cải thiện hiệu quả trong việc ra quyết định tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn. Việc ứng dụng AI giúp Techcombank rút ngắn thời gian phát hiện gian lận xuống chỉ còn vài giây, nâng cao hiệu quả phòng, chống gian lận. Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã phát triển giải pháp chấm điểm tín dụng đáng tin cậy bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng, dữ liệu mở và các mô hình chấm điểm, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các khoản vay. Bên cạnh đó, TPBank còn sử dụng robot tự động để tăng tốc độ phê duyệt khoản vay, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu giấy tờ cần thiết cho khách hàng. Hay Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã áp dụng AI để phân tích dữ liệu đa dạng nhằm đánh giá khả năng tín dụng của khách hàng, cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Việc sử dụng AI giúp ACB đưa ra các

quyết định tín dụng chính xác hơn và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng (ACB, 2018).

Việc ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro tín dụng đã mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng thương mại, bao gồm: (i) Nâng cao độ chính xác: AI giúp cải thiện độ chính xác trong việc đánh giá rủi ro tín dụng bằng cách phân tích Big Data và phát hiện các mẫu hành vi phức tạp mà các phương pháp truyền thống khó nhận diện; (ii) Tối ưu hóa quy trình: Tự động hóa các quy trình phê duyệt tín dụng giúp giảm thời gian xử lý và chi phí vận hành, đồng thời tăng tốc độ phục vụ khách hàng; (iii) Mở rộng tài chính bao trùm: AI hỗ trợ việc cung cấp tín dụng cho các nhóm khách hàng chưa có lịch sử tín dụng bằng cách sử dụng các dữ liệu thay thế, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tài chính; (iv) Phát hiện gian lận hiệu quả hơn: AI giúp phát hiện các hành vi gian lận một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu rủi ro và tổn thất tài chính cho ngân hàng.

4. Cơ hội từ ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro tín dụng

Việc ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro tín dụng đang mở ra một chương mới trong hoạt động quản trị ngân hàng. Với khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, phát hiện các mẫu hành vi phi tuyến tính và tự học từ dữ liệu đầu vào, AI mang lại

những cơ hội đột phá chưa từng có. Một số ưu điểm nổi bật như:

Một là, nâng cao độ chính xác và khả năng dự báo rủi ro. AI, đặc biệt là các mô hình ML như Random Forest, XGBoost, Deep Neural Networks, đã chứng minh độ chính xác vượt trội trong dự báo khả năng vỡ nợ của khách hàng so với các mô hình thống kê truyền thống (Lessmann và cộng sự, 2015). Việc huấn luyện trên Big Data và đa dạng giúp mô hình AI nhận diện được cả những đặc điểm rủi ro tiềm ẩn mà con người hoặc các mô hình hồi quy tuyến tính không phát hiện được (Maja và Letaba, 2022).

Hai là, tối ưu hóa quy trình phê duyệt tín dụng. AI hiện nay được ứng dụng để tự động hóa toàn bộ chuỗi hoạt động đánh giá tín dụng, từ thu thập, trích xuất và xác thực tài liệu, đến phân tích hành vi khách hàng và đưa ra quyết định tín dụng, nhờ vào sự kết hợp của ML, NLP và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA). Nghiên cứu của Ramesh Pingili (2025) cho thấy, các ngân hàng áp dụng xử lý tài liệu thông minh (Intelligent Document Processing - IDP) dựa trên AI đã rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay tới 70%, nâng tỉ lệ phát hiện gian lận lên 50%, giảm chi phí tuân thủ 40%, qua đó tăng cường đáng kể hiệu quả vận hành và độ chính xác của hệ thống tín dụng.

Ba là, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho nhóm khách hàng phi truyền thống. AI có khả năng tích hợp dữ liệu phi truyền thống như hành vi tiêu dùng, mạng xã hội, dữ liệu viễn thông để chấm điểm tín dụng cho nhóm khách hàng không có hồ sơ tín dụng, góp phần mở rộng tài chính bao trùm (Berg và cộng sự, 2020). Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu của các quốc gia đang phát triển, nơi tỉ lệ dân số tiếp cận tín dụng chính thức còn thấp.

5. Thách thức và rủi ro trong ứng dụng AI vào đánh giá rủi ro tín dụng

Bên cạnh những cơ hội mang tính đột phá, việc ứng dụng AI vào quản trị rủi ro tín dụng cũng đặt ra nhiều thách thức về đạo đức, pháp lý, kỹ thuật và tổ chức. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, AI có thể trở thành nguồn rủi ro mới cho cả ngân hàng và khách hàng.

Thứ nhất, thiếu minh bạch và rủi ro thiên lệch thuật toán. Nhiều mô hình AI - đặc biệt là các mô hình học sâu - hoạt động như “hộp đen”, khiến người dùng khó hiểu được cơ chế ra quyết định. Điều này làm giảm khả năng giải thích, khiến ngân hàng khó giải trình với khách hàng và cơ quan quản lý. Hơn nữa, nếu dữ liệu huấn luyện mang tính thiên lệch, mô hình AI có thể duy trì hoặc thậm chí khuếch đại các định kiến xã hội, dẫn đến quyết định tín dụng không công bằng (Barredo và cộng sự, 2020).

Thứ hai, rào cản pháp lý và đạo đức trong xử lý dữ liệu cá nhân. Việc ứng dụng AI trong đánh giá rủi ro tín dụng đòi hỏi khai thác và xử lý khối lượng lớn dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin phi truyền thống như hành vi trực tuyến và dữ liệu viễn thông. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về khung pháp lý rõ ràng nhằm bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình trong các quyết định tự động hóa. Trong khi nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore và Malaysia đã sớm xây dựng cơ chế giám sát AI chặt chẽ, bao gồm các quy định về quyền được giải thích, sự đồng thuận chủ động và khả năng kiểm toán thuật toán (IMDA và PDPC, 2020) thì Việt Nam mới đang ở giai đoạn đầu hình thành nền tảng pháp lý toàn diện trong lĩnh vực này. Việc Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân vào ngày 26/6/2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026) là một tín hiệu tích cực, phản ánh sự chủ động trong tiếp cận xu hướng toàn cầu về quản trị dữ liệu và AI có trách nhiệm. Tuy nhiên, tính mới của đạo luật đồng nghĩa với nhiều thách thức trong quá trình triển khai, từ việc thiếu đồng bộ trong hướng dẫn thực thi đến năng lực giám sát còn hạn chế và mức độ sẵn sàng chưa đồng đều giữa các tổ chức tài chính. Trong ngắn hạn, điều này có thể tạo ra khoảng trống pháp lý trong việc kiểm soát các quyết định tín dụng do AI

đưa ra, đặc biệt trong bối cảnh chưa tồn tại cơ chế giải trình bắt buộc và hệ thống kháng nghị rõ ràng. Ngoài ra, nguy cơ rủi ro đạo đức vẫn hiện hữu khi các mô hình AI có thể vô tình khuếch đại sai lệch trong dữ liệu lịch sử, dẫn đến việc tái tạo định kiến xã hội, đặc biệt đối với các nhóm vay vốn dễ bị tổn thương (Lainez và Gardner, 2023). Do đó, cần sớm hoàn thiện hệ sinh thái thực thi đồng bộ, dựa trên nguyên tắc minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi dữ liệu cá nhân, nhằm đảm bảo AI được ứng dụng một cách đáng tin cậy, an toàn và có trách nhiệm trong lĩnh vực tín dụng.

Thứ ba, khó khăn triển khai trong các ngân hàng có quy mô nhỏ và vừa. Việc triển khai hệ thống AI đòi hỏi nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ và nhân sự có trình độ cao, những điều mà các ngân hàng nhỏ và vừa còn gặp nhiều hạn chế. Ngoài ra, khả năng tích hợp AI vào hệ thống quản trị rủi ro hiện hữu cũng là một thách thức kỹ thuật đáng kể, nhất là trong môi trường dữ liệu chưa chuẩn hóa (Subhashini và cộng sự, 2022).

6. Khuyến nghị và hàm ý chính sách

Sự phát triển nhanh chóng của AI mang lại những cơ hội chưa từng có trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, việc triển khai thành công công nghệ này đòi hỏi phải

có các chính sách hỗ trợ mang tính hệ thống, đồng bộ và phù hợp với đặc thù ngành Ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.

Xây dựng khung pháp lý và hướng dẫn thực thi minh bạch: Việc áp dụng AI trong đánh giá tín dụng cần được đặt trong khuôn khổ pháp lý rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quyền riêng tư dữ liệu người tiêu dùng. Các mô hình AI, đặc biệt là các mô hình "hộp đen", dễ dẫn đến sự thiếu minh bạch trong quyết định tín dụng và có thể tiềm ẩn rủi ro về đạo đức và pháp lý. Do đó, cơ quan quản lý cần xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể về: Tiêu chuẩn đánh giá độ tin cậy của mô hình AI; cơ chế giám sát và kiểm định định kỳ các thuật toán ra quyết định tín dụng; yêu cầu công khai về việc sử dụng AI trong phê duyệt tín dụng, tương tự như quy định về quyền được giải thích (right to explanation) trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR).

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng: Thách thức về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong cả tài chính và công nghệ đang là một rào cản lớn trong quá trình triển khai AI tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng tầm trung và nhỏ. Do đó, cần có các

chương trình như đào tạo liên ngành về quản trị rủi ro tín dụng, phân tích dữ liệu và ML; hợp tác giữa ngân hàng và các viện nghiên cứu, trường đại học để phát triển chương trình đào tạo chuyên sâu về AI trong lĩnh vực tài chính; việc đào tạo không chỉ hướng đến đội ngũ kỹ thuật, mà còn phải mở rộng tới cán bộ quản lý nhằm nâng cao khả năng hiểu, đánh giá và sử dụng hiệu quả công nghệ AI trong thực tiễn.

Tăng cường hợp tác đa bên và chuẩn hóa dữ liệu ngành: Cần khuyến khích sự hợp tác giữa các ngân hàng - nhà phát triển công nghệ - cơ quan quản lý để tạo ra hệ sinh thái số bền vững, chia sẻ dữ liệu một cách có trách nhiệm và thiết kế các mô hình AI hiệu quả, công bằng. Bên cạnh đó, vấn đề chuẩn hóa dữ liệu tín dụng và tích hợp dữ liệu phi truyền thống (ví dụ: Hành vi tiêu dùng số, lịch sử giao dịch điện tử) cần được ưu tiên nhằm hỗ trợ quá trình huấn luyện mô hình AI một cách hiệu quả.

7. Kết luận

Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích vai trò, cơ hội và rủi ro của AI trong đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Thông qua tiếp cận định tính và tổng hợp lý luận từ các học thuyết ra quyết định, mô hình chấp nhận công nghệ TAM và XAI, bài viết khẳng

định rằng AI mang lại hiệu quả vượt trội trong nâng cao độ chính xác phân loại tín dụng, tối ưu hóa quy trình và mở rộng tài chính bao trùm. Tuy nhiên, đi kèm là những thách thức đáng kể về vấn đề pháp lý, rủi ro đạo đức và khả năng triển khai thực tế trong môi trường ngân hàng còn phân hóa về năng lực số.

Bài viết đóng góp vào nền tảng học thuật hiện có theo ba hướng chính: (1) Cung cấp cái nhìn hệ thống và lý thuyết hóa ứng dụng AI để đánh giá tín dụng trong bối cảnh thị trường mới nổi; (2) Làm rõ mối liên hệ giữa ba mô hình lý thuyết, Decision Theory, TAM và XAI, khi triển khai AI vào hệ thống ngân hàng thực tế; (3) Bổ sung bằng chứng định tính và thực tiễn tại Việt Nam, quốc gia chưa có nhiều nghiên cứu sâu về chủ đề này trên các tạp chí quốc tế.

AI đã và đang định hình lại cách thức quản trị tín dụng trong ngành Ngân hàng toàn cầu. Tại Việt Nam, mặc dù còn ở giai đoạn đầu, một số ngân hàng như Techcombank, TPBank và ACB đã bước đầu triển khai thành công các mô hình AI vào quy trình chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận và cá nhân hóa dịch vụ tín dụng. Nghiên cứu này đã tổng hợp cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn nhằm làm rõ cơ hội mà AI mang lại, từ việc nâng cao độ chính

xác, tối ưu hóa quy trình vận hành, cho đến mở rộng tài chính bao trùm tới các nhóm dân cư chưa có hồ sơ tín dụng. Tuy nhiên, thách thức về minh bạch thuật toán, rủi ro đạo đức, khung pháp lý lạc hậu và thiếu hụt nguồn nhân lực là những rào cản lớn cần được xử lý đồng bộ.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu đề xuất ba nhóm khuyến nghị chính sách: Xây dựng

khung pháp lý minh bạch, đào tạo nhân lực liên ngành, và thúc đẩy hợp tác đa bên, như là điều kiện tiên quyết để bảo đảm việc triển khai AI trong quản trị rủi ro tín dụng được hiệu quả, bền vững, mang lại giá trị thật sự cho cả ngân hàng và khách hàng.

Trong các nghiên cứu tiếp theo, có thể phát triển theo định hướng mở rộng như

xây dựng các khung mô hình định tính phân tích tác động đạo đức và xã hội của AI trong hoạt động tín dụng; nghiên cứu các mô hình hợp tác chia sẻ dữ liệu tín dụng giữa ngân hàng, công ty công nghệ tài chính (Fintech), các tổ chức tín dụng vi mô; tăng cường nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả dài hạn của các mô hình AI trong quản trị rủi ro.▲

Tài liệu tham khảo:

- Amarnadh, V., & Moparthy, N. R. (2023). Comprehensive review of different artificial intelligence-based methods for credit risk assessment in data science. *Intelligent Decision Technologies*, 17(4), 1265-1282. <https://doi.org/10.3233/IDT-230190>
- Asia Commercial Bank (ACB). (2018). *Innovating to serve you better [Annual report]*. https://ag.acbonline.com/wpcontent/uploads/2021/03/Acb_Annual_Report_2018.pdf
- Barredo Arrieta, A., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., Garcia, S., Gil-Lopez, S., Molina, D., Benjamins, R., Chatila, R., & Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82-115. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>
- Berg, T., Burg, V., Gombović, A., & Puri, M. (2020). On the rise of fintechns - Credit scoring using digital footprints. *The Review of Financial Studies*, 33(6), 2843-2843. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa024>
- Berrada, I. R., Barramou, F. Z., & Alami, O. B. (2022). A review of Artificial Intelligence approach for credit risk assessment. *2022 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP)*, 1-5. <https://doi.org/10.1109/AISP53593.2022.9760655>
- Bi, S., & Bao, W. (2024). Innovative Application of Artificial Intelligence Technology in Bank Credit Risk Management. *International Journal of Global Economics and Management*, 2(3), pages 76-81. <https://doi.org/10.62051/IJGEM.v2n3.08>
- Brown, M. (2024). Influence of Artificial Intelligence on Credit Risk Assessment in Banking Sector. *International Journal of Modern Risk Management*, 2(1), 24-33. <https://doi.org/10.47604/ijmrm.2641>
- Hu, Y., & Su, J. (2022). Research on Credit Risk Evaluation of Commercial Banks Based on Artificial Neural Network Model. *Procedia Computer Science*, 199, 1168-1176. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.148>
- Infocomm Media Development Authority (IMDA), & Personal Data Protection Commission (PDPC). (2020). *Model artificial intelligence governance framework (2nd ed.)*. <https://www.pdpc.gov.sg/help-and-resources/2020/01/second-edition-of-model-artificial-intelligence-governance-framework>
- Lainez, N., & Gardner, J. (2023). Algorithmic Credit Scoring in Vietnam: A Legal Proposal for Maximizing Benefits and Minimizing Risks. *Asian Journal of Law and Society*, 10(3), 401-432. <https://doi.org/10.1017/als.2023.6>
- Lessmann, S., Baesens, B., Seow, H.-V., & Thomas, L. C. (2015). Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: An update of research. *European Journal of Operational Research*, 247(1), pages 124-136. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.05.030>
- Li, X. (2021). Application and influence of artificial intelligence technology in commercial banks. *2021, 2nd International Conference on Computer Science and Management Technology (ICCSMT)*, 455-458. <https://doi.org/10.1109/ICCSMT54525.2021.00089>
- Mai Thị Quỳnh Như và Ngô Thị Kiều Trang (2023). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các ngân hàng và khuyến nghị cho Việt Nam. *Tạp chí Tài chính*, 2(7).
- Maja, M. M., & Letaba, P. (2022). Towards a data-driven technology roadmap for the bank of the future: Exploring big data analytics to support technology roadmapping. *Social Sciences & Humanities Open*, 6(1), 100270. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100270>
- Ramesh Pingili. (2025). AI-driven intelligent document processing for banking and finance. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 7(2), 98-109. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v7i2.1802>
- Sharma, J., & Kumar, A. (2024). AI-driven credit risk management: a longitudinal analysis of banking sector metrics. *International Journal of Innovations & Research Analysis*, 04(04(I)), 195-201. [https://doi.org/10.62823/IJIRA/4.4\(I\).7042](https://doi.org/10.62823/IJIRA/4.4(I).7042)
- Subhashini, L. D. C. S., Li, Y., Zhang, J., & Atukorale, A. S. (2022). Integration of fuzzy logic and a convolutional neural network in three-way decision-making. *Expert Systems with Applications*, 202, 117103. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117103>
- Tang, S. M., & Tien, H. N. (2020). Impact of Artificial Intelligence on Vietnam Commercial Bank Operations. *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 6(07), 296-303. <https://doi.org/10.23958/ijss/i06-i07/216>
- Techcombank. (n.d.). *Techcombank and Databricks revolutionize banking for millions of customers with cutting-edge data and AI solutions*. <https://techcombank.com/en/information/updates/techcombank-and-databricks-revolutionize-banking-for-millions-of-customers-with-cutting-edge-data-and-ai-solutions>
- TPBank. (n.d.). *CEO Nguyen Hung reveals TPBank's secret to "understanding customers"*. <https://tpb.vn/eng/tin-tuc/tin-tpbank/tgd-nguyen-hung-he-lo-bi-quyet-thau-hieu-khach-hang-cua-tpbank>
- TPBank. (n.d.). *From strategy to sustainable development action*. <https://tpb.vn/eng/tin-tuc/tin-tpbank/tu-chien-luoc-den-hanh-dong-phat-trien-ben-vung-tpbank-gat-hai-nhieu-thanh-cong>